

BEST SCIENTISTS 2023

“Yosh, gender va mehnat faoliyatiga bog'liq kognitiv shkalalarning milliy normativlarini yaratish”

mavzuli magistrlik dissertasiyasi

Naimova Gulrux Husniddin qizi

Nevrologiya yo'nalishi II kurs magistri

Mavzuning dolzarbligi:

Insoniyat yangi davrga o'tishi bilan jamiyat oldida katta muammolar tug'iladi, ular yashash sharoiti, biologik qonuniyat, ta'lim, jismoniy va ijtimoiy faoliyatning o'zgarishi bilan bevosita bog'liq holda kechadi. Ushbu o'zgarishlar inson fikrlashi, qarashi, hatti-harakatlardagi faoliyatning butunlay o'zgarishiga olib kelishi mumkin [A.A. Ivkin, E. V. Grigoriev, D.L. Shukevich, 2018]. Aksariyat, zamonning shiddat bilan rivojlanishi organizm dezadaptasiyasi va ba'zi kasallikni keltirib chiqaradi, ammo ushbu patologik o'zgarishlar labil nerv sistemaga ega insonlar orasida kuzatilishi mumkin. Organizmda sodir bo'ladigan patologik o'zgarish – somatik yoki nevrologik kasalliklar bosh miya kognitiv funksiyalarining buzilishiga olib kelishi ko'p manbalarda ko'rsatib o'tilgan. Fiziologik hamda patologik o'zgarishlarni o'rganishda insonning fundamental holati, xulq-atvori, yashash va mehnat sharoiti, yoshi, gender xususiyatlari e'tiborga olinadi [O.A.Trubnikova, E.S. Kagan, T.V. Kupriyanova, 2017] Xulq-atvor deganda insonning fikrlashi, his-tuyg'usi, emosional holati, dunyo qarashi, barqarorligi, olgan bilim va saviyasi, to'plangan tajribaga bog'liq holatiga tushuniladi. Ushbu holat negizida esa bosh miya, aniqrog'i markaziy

BEST SCIENTISTS 2023

nerv sistemasining aniq faoliyat ko'rsatishi katta ahamiyatga egadir [O.N. Tkacheva, M.A. Cherdak, E.A. Mxitaryan, 2017].

Ko'p manbalarda patologik jarayonlarda kognitiv buzilishlarning ko'rinishi, qay darajada rivojlanganligi, uni davolash, rehabilitasiya va profilaktikasi ko'rsatib o'tilgan. Ammo ushbu manbalarning rus, ingliz, nemis, fransuz va boshqa tillarida mavjud bo'lib, mamlakatimizda chuqur ishlangan kognitiv funksiyalarni tekshiradigan kognitiv shkalalarning milliy normativlari mavjud emasligi ushbu mavzuning ahamiyatini belshgilab berdi. O'zbek millati orasida kognitiv faoliyatning aniq yo'nalishlari, o'zbek tilida ishlangan shkalalar, aniq va ko'p ishlatiladigan jumlar orqali nisbiy sog'lom odamning fikrlashi, diqqati, xotirasi va nutqining normativ natijalarini aniqlashga yordam beruvchi mahsulot va keyingi bosqichda kasallik asosida rivojlanuvchi kognitiv buzilishlarni aniq va solishtirma tekshiradigan mezonlar haligacha bo'lmagan, shunga ko'ra ushbu mavzu mamlakatimiz tibbiyotidagi ba'zi kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi:

Yosh, gender va mehnat faoliyatiga bog'liq kognitiv shkalalarning milliy normativlarini yaratish va uni keng amaliyotda joriy qilish.

Tadqiqot vazifalari:

Kognitiv shkalalarni o'rganib eng maqbulini milliylashtirish, qulay so'zlar, jumlar tanlash;

Ishlangan milliy kognitiv shkalalarni yoshga, genderga va mehnat faoliyatiga bog'liqlik asosida moslashtirilgan variantlarini yaratish;

BEST SCIENTISTS 2023

Yaratilgan kognitiv shkalalarni nisbiy sog'lom odamlarda tadbiq qilish va maqbulligini o'rganish;

Tibbiyot amaliyoti uchun milliy kognitiv shkalalarning normativ natijalari to'g'risida uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq qilish.

Tadqiqot ob'ekti:

130 nafar nisbiy sog'lom odam tekshiruv jarayoniga jalb etiladi. Kognitiv normativlarning milliy shkalasi yosh, jinsiy, mehnat faoliyatiga bog'liqligi o'rganiladi. Dissertasion ish TMA bazasida (professor-o'qituvchilar), maktab, texnikum, oliy ta'lim muassasalaridagi nisbiy sog'lom odamlarda o'tkazish rejalashtirilmoqda.

Tadqiqot usullari:

Chuqur anamnez yig'ish va kasalliklarni inkor etish (Yurak-qon tomir kasalligi, endokrin o'zgarishlar, nasliy patologiya, nevrologik kasalliklar);

Kognitiv shkalalar (mini-Cog, Modified Mini-Mental State, Frontal Assessment Batter, Mini-Mental State Examination, Montreal Cognitive

BEST SCIENTISTS 2023

Assessment, California Alzheimer's Diagnostic and Treatment Centers, Boston Diagnostic Aphasia Examination)ni qo'llash;

Shkalalardagi ruscha va inglizcha so'z hamda so'z jumllarini o'rganish va milliy tarzga moslashtirish (qulay va esda qoladigan darajada).

Statik usullar.

Tadqiqot yangiligi:

Mamlakatimizda ilk marotaba ilmiy asoslangan, amaliy tadbiq etilgan va o'rganilgan milliy kognitiv shkalalar yaratiladi va sog'liqni saqlash amaliyotiga keng joriy etiladi.

Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati:

- Kognitiv shkalalarning milliy tizimini yaratish o'zbek xalqi orasida kasalliklarda rivojlanadigan kognitiv o'zgarishlarni aniqlashtirishga yordam beradi;
- Ishlangan milliy kognitiv shkalalarni yoshga, genderga va mehnat faoliyatiga bog'liqlikni o'rganish shu faktorlarga asoslangan kognitiv shkalalarning normativ variantlarini yaratishga asos bo'ladi;
- Yaratilgan milliy kognitiv shkalalarni kognitiv faoliyatida patologiyasi bor insonlarda qo'llashdan oldin nisbiy sog'lom odamlarda tadbiq qilish ushbu shkalarning optimal holatini yaratishga ko'maklashadi;
- Kognitiv shkalalar normativ natijalarining uslubiy tavsiyalari nevrologik amaliyotda ish faoliyatining osonlashishi va kognitiv disfunktsiyalarni erta aniqlashga yordam beradi hamda notug'ri xulosa chiqarishning oldini oladi.

BEST SCIENTISTS 2023

Ilmiy rahbar: t.f.d., dosent M.J. Sanoeva,

TMA

Ilmiy konsultant: Aynur Feyzugli,

neyropsixolog, Sog'liq bilimlar

universiteti klinik psixologiya kafedrası

mudiri, dosent. Istanbul, Turkiya

Magistr: G.H. Naimova